

BARQAROR RIVOJLANISH UCHUN TA'LIM VA EKOLOGIK MUAMMOLAR

G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich

Pedagogika fanlari doktori, dotsent, Shahrisabz davlat pedagogika instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180039>

Annotatsiya. Barqaror rivojlanish davrida ekologik madaniyatni shakllantirish uchun ta'limning ahamiyati o'rganilgan. Oxirgi yillarda ekologiyaning yomonlashayotganligi va iqlimning o'zgarishi dunyo hamjamiyati oldiga global muammolarni qo'yimoqda. Ayniqsa sayyoradagi o'rtacha haroratning ko'tarilayotganligi ulkan muammolarni vujudga keltirdi. Ekologiyaning buzilishiga na faqat tabiat sabab bo'lmasdan unga inson faoliyati (antropogen manbalar) ham sabab bo'lmoqda. Iqlimning o'zgarishi na faqat qirg'ochilik, yong'inlar, toshqinlar, to'fonlar kabi falokatlardan tashqari aholining turli-tuman kasalliklarga chalinishiga olib kelmoqda. Aynan shuning uchun ham inson o'z faoliyati natijasida vujudga keladigan bu ofatlarni kamaytirishga harakat qilishi lozim. Buning uchun esa o'quvchilar, talabalar va aholi o'rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqsadda inson va tabiat orasidagi munosabatlarni vizual ko'rinishda ifodalash vositasi sifatida intellekt xarita (Mind Map)lardan foydalanilgan.

Аннотация. Изучено значение образования в формировании экологической культуры в эпоху устойчивого развития. В последние годы ухудшение экологической ситуации и изменение климата ставят перед мировым сообществом глобальные проблемы. В частности, повышение средней температуры планеты привело к серьезным последствиям. Нарушение экологии обусловлено не только природными факторами, но и деятельностью человека (антропогенные источники). Изменение климата вызывает не только засухи, пожары, наводнения и ураганы, но и способствует росту различных заболеваний среди населения. Именно поэтому необходимо принимать меры для уменьшения последствий этих катастроф, вызванных человеческой деятельностью. Для этого важно формировать экологическую культуру среди учащихся, студентов и населения. В данной работе в качестве инструмента для визуального представления взаимоотношений между человеком и природой использованы интеллектуальные карты (Mind Map).

Annotation. The importance of education in shaping ecological culture during the era of sustainable development has been studied. In recent years, environmental degradation and climate change have posed global challenges to the world community. In particular, the rise in the average temperature of the planet has led to significant problems. The deterioration of the environment is caused not only by natural factors but also by human activities (anthropogenic sources). Climate change results in various natural disasters such as droughts, wildfires, floods, and hurricanes, as well as an increase in diseases among the population. Therefore, it is essential for humanity to take measures to mitigate the consequences of these disasters caused by human activities. To achieve this, it is crucial to foster ecological culture among students, learners, and the general population. For this purpose, mind maps have been used as a tool for visually representing the relationship between humans and nature.

Kalit so'zlar. Ekologik ta'lim, ekologik tarbiya, madaniyat, iqlim o'zgarishi, tabiat, toza havo, karbonad angidrid, metan, o'rtacha harorat, antropogen, tabiiy, mikro zarralar, aholi,

ahamiyat, zaharli gaz, qurum, tutun, ko'mir, daraxt, yashil zona, inson, foyda, zarar, intellekt xarita.

Ключевые слова: *Экологическое образование, экологическое воспитание, культура, изменение климата, природа, чистый воздух, углекислый газ, метан, средняя температура, антропогенный, природный, микрочастицы, население, значение, токсичный газ, сажа, дым, уголь, дерево, зелёная зона, человек, польза, вред, интеллектуальная карта.*

Keywords: *Environmental education, ecological upbringing, culture, climate change, nature, clean air, carbon dioxide, methane, average temperature, anthropogenic, natural, micro-particles, population, importance, toxic gas, soot, smoke, coal, tree, green zone, human, benefit, harm, mind map.*

Ta'lim va ekologik muammolarning yechimi iqtisodiyot va fuqarolarning turmush tarzini yaxshilashning muhim omili hisoblanadi. U iqtisodiy holat, jamiyatda ekologik madaniyatning shakllanganlik darajasini o'rganish imkonini beradi. Ekologik ta'lim va tarbiya insonlarning tabiatga munosabatlarini shakllantirishning asosiy usuli bo'lib, kelgusi avlodlarning sog'ligi va istiqboli uchun muhim ahamiyatga ega.

Aynan shuning uchun ham YUNESKOning 40-sessiyasida qabul qilingan va BMTning Assambilida tan olingan 2030-yilgacha Ta'limning Barqaror Rivojlanishi (TBR) ekologik muammolarga alohida urg'u berilgan. Dasturda belgilangan 17 ta maqsaddan 4 tasi sifatli ta'limga bag'ishlangan bo'lsa, 7 tasi Ekologiyaga bag'ishlangandir. Ular barqaror rivojlanish va tabiatni muhofaza qilishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Ular bevosita inson va tabiatning uyg'unligiga aloqador [1].

Oxirgi yillarda inson faoliyati natijasida tabiatga salbiy ta'sirlar ko'rsatilib iqlimning o'zgarishi ro'y bermoqda. Sanoat korxonalari, transport vositalarining va qurilish obektlarining ko'payishi havo tarkibidagi karbonad angidrid va metan gazlarning va havo tarkibidagi mikrozarralar PM (particulate matter) larning ko'payishi kuzatilmoqda.

Yevropa ittifoqining iqlim o'zgarishlariga bag'ishlangan “Kopernikus” dasturi ma'lumotlariga ko'ra 2024-yil eng issiq yil bo'lgan. O'rtacha harorat sanoatgacha bo'lgan davrga nisbatan $1,6^{\circ}\text{C}$ gacha oshgan [2].

O'zbekistondan ham so'nggi yillarda anomal issiqlik kuzatilmoqda. Iqlimshunoslarning bashoratlari ko'ra 2025-yil ham dunyoda record darajadagi issiq yil bo'lishi kutilmoqda. Bularning hammasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish choralarini ko'rish va unga moslashish tadbirlarini ko'rishni taqozo qilinadi.

Atmosferada CO_2 – karbonat angidrid, CH_4 – metan, N_2O – azot ikki azoti, HFCL, PFCL, SF, NF_3 – ftorli gazlar, issiqlikni saqlaydi.

CO_2 dan keyin ko'p tarqalgan antropogen gaz (inson faoliyati natijasida ajratiladigan gaz) metan (CH_4) hisoblanadi. U CO_2 dan 28 marta ko'p issiqlikni ushlab turadi [3-5].

Sayyoramizdagi o'rtacha haroratning bunday o'zgarishi – qurg'oqchilik, suv tanqisligi, yong'inlar, toshqinlar, to'fonlar, qutb muzliklarining erishi va biologic xilma-xilliklarning kamayishiga sabab bo'lmoqda.

Mavjud holatni tuzatish uchun iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha jiddiy harakatlar qilish taqozo qilinadi. Shu maqsadda 2022-yil 2-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori qabul qilindi [6].

2025-yil O‘zbekistonda “Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e‘lon qilindi.

Ushbu hujjatlarda aholining tabiatga munosabatini shakllantirishning asosiy usuli bo‘lgan “Ekologik ta‘lim tarbiya” ga alohida e‘tibor berilgan. Chunki u kelgusi avlodlarning sog‘ligi va yurtimizning istiqboli uchun o‘ta muhimdir. Undan asosiy maqsad odamlardan ekologik madaniyatni shakllantirishdir [7].

Ekologik madaniyat – odamlarning atrof-muhitga ongli munosabatda namoyon bo‘ladi. Bu uning tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha bilimlari, ekologik muammolarni tushunishi va tabiatni asrash bo‘yicha qiladigan ishlari ko‘lamida akslanadi. Ekologik madaniyatni:

- Ta‘lim muassasalarida ekologiya sohasida bilimlar berish;
- Aholi o‘rtasida targ‘ibot ishlarini olib borish;
- Ekologik tadbirlar o‘tkazish;
- Yashil maydonlarni tashkil qilish.

Ekologik madaniyatni shakllantirish, ayniqsa aholi o‘rtasida shakllantirish sinergetik yondashuvni taqozo qiladi. Chunki bu jarayonda na faqat o‘qituvchilar va balki aholining hamkorligini ham taqozo qiladi. Bundan tashqari ekologiya muammolari bir nechta biologiya, fizika, kimyo, iqtisod fanlari asosida tahlil qilish mumkin. Bu ham o‘z-o‘zidan bu fanlarning hamkorligini taqozo qiladi. Inson uchun eng muhimi toza havo va suvdur.

Jahon bankining ma‘lumotlariga ko‘ra dunyo aholisining 99 foizi ifloslik darajasi belgilangan normadan yuqori bo‘lgan havodan nafas olmoqda. Havoni ifloslantirish manbalari ikki xil – ham antropogen (inson faoliyati natijasida), ham tabiiy bo‘lishi mumkin [9-13].

1. Antropogen manbalari – avtomobillarning chiqindi gazlari, ishqalanishi natijasida shinalardan ajraladigan zarralar

- Issiqlik elektr stansiyalari, isistish qozonlari, xonadonlarda ko‘mir, neft, mazut, gazni yoqish natijasida ajraladigan gazlar;
- Qurilish va buzish ishlarida, qurilish materiallarini toshishda ajraladigan gazlar;
- Chiqindilarni yoqish natijasida – axlatlarni, xazonlarni yoqish, gulxan yoqish va qishloq xo‘jaligi changlari;
- Oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda – o‘tin, ko‘mir, tezak va boshqalarni yoqish.

2. Tabiiy manbalar.

- O‘rmon va cho‘llarda bo‘ladigan yong‘in natijasida chiqadigan – tarkibida qurum va mikrozzarralar bo‘lgan tutun;
- Chang bo‘ronlari – qum va changing shamol bilan atmosferaga ko‘tarilishi;
- Faol vulqonlar natijasida chiqariladigan kul va gazlar;
- Dengiz tuzlari – dengiz va ocean sathidan havoga ko‘tarilgan mayda suz tomchilari va erimagan tuz zarrachalari;

Bu hol “Inson va tabiat” intellekt xaritasida ko‘rsatilgan.

1-rasm. “Inson va tabiat” intellekt xaritasi

PM zarralar na faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri hosil bo‘lmay atmosferada kimyoviy reaksiyalar natijasida ham hosil bo‘lishi mumkin.

- Azot oksid (NO_2), oltingugurt oksid (SO_2) va amiak (NH_3) reaksiyasiga kirishib sulfatlar, nitratlar va boshqa kichik zarralarni hosil qiladi.

Pm zarralar kichik bo‘lganidan nafas organlariga va hotto qonga singib turli kasalliklarni qo‘zg‘otadi [14].

- Nafas sistemasidagi kasalliklar- astma, bronxit;
- Yurak qon-tomir kasalliklari;
- Onkologik kasalliklarga chalinish xavfining ortishi;
- Immun sistemasining kuchsizlanishi;

Ular burunga kirib allergiya qo‘zg‘otadi.

Ta‘lim ekologik muammolarni yechishga yordam beradi. Ekologik ta‘lim va tarbiyaning asosiy maqsadi [15]:

- Jamiyatda ekologik ongni shakllantirish;
- Atrof muhitga zarar keltirishga qarshi kurashish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- Tabiat bilan uyg‘unlikda yashash ko‘nikmalarini shakllantirish;
- Ekologik muammolarni yechish usullarini o‘rgatishdir.

Ekologik tarbiya:

- O‘quvchilarda va aholida tabiatning inson hayoti uchun ahamiyatini tushunib yetishga o‘rgatish;
- Ularda atrof muhitni asrash ko‘nikmalarini shakllantirish;
- Ularda ekologik ong va mas‘uliyatli bo‘lish tuyg‘ularini rivojlantirish;

- Tabiiy resurslardan ehtiyotkorona foydalanish ko'nikmalarini singdirish.

Ekologik tarbiya – iqlim o'zgarishiga, atrof-muhitni, biologic xilma-xillikni asrash va tabiat bilan uyg'unlikda hayot kechirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tarbiya. Uning asosiy vazifalari:

- Ta'lim muassasalarida ekologiyani o'qitish;
- Ekologiya bo'yicha seminarlar, konferensiyalar, uchrashuvlar o'tkazish;
- Ekologik targ'ibot va tashviqotlar o'tkazish.

Ekologik tarbiya jamiyatning barcha a'zolari uchun zarur va ekologik madaniyatning shakllanishiga muhim rol o'ynaydi. Chunki ekologik ta'lim va tarbiya insonlarning tabiatga ijobiy munosabatini shakllantirishning asosiy usuli bo'lib kelgusi avlodlarning sog'ligi va istiqboli uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik tarbiyaning asosiy usullari:

- Amaliy tadbirlar – atrof-muhitni asrash, chiqindilarni tozalash, tabiatda sayr qilish va boshqa amaliy tadbirlar.

- Nazariy ta'lim – havoning ifloslanishi, biologic xilma-xillikning kamayishi, suvlarning ifloslanishi, muzliklarning erishi, to'fonlar va toshqinlar, ularning oqibatlari haqida mashg'ulotlar, seminarlar va ilmiy ma'ruzalar qilish.

- Ekologik o'zgarishlar va uning oqibatlari haqida keyslar, fantastic muammolar, interaktiv treninglar va ekologik o'yinlar o'tkazish.

- Madaniy tadbirlar – ekologik festivallar, taqdimotlar va namoyishlar o'tkazish.

O'quvchilarga, talablarga va aholiga beriladigan ekologik ta'lim va tarbiya uzoq muddatga mo'ljallangan va ularda ekologik madaniyat sifatida singdirilishi maqsadga muvofiq. Odamlarda ekologik madaniyatni shakllantirishni ekologiya buzilishining oqibatlarini ko'rsatishdan boshlamoq zarur.

Tarkibida qattiq va zaharli zarrachalar bo'lgan havo insonlarda astma, o'pka raki va nafas oliy organlarining kasalliklarini chiqarishi mumkin.

Qattiq zarralar yurak-qon tomiri kasalliklarini ham og'irlashtiradi. Tekshirishlarning ko'rsatishicha iflos havo aqli zaiflik va dipressiya, tajanglikka sabab bo'lmoqda. U bolalarning neyrotarmoqlarining rivojlanishini susaytirishi hatto autism va aqliy faoliyatida muammolarning vujudga keltirishi mumkin.

Zaharli gazlar ta'sirida yallig'alanish kasalligi kelib chiqadi. Mikrozaralar inson organizmiga osongina singadi va hujayralarni yallig'laydi. Toza havo demansiya va kognitivlikning buzilishini va depressiyani pasaytiradi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra iflos havo miyaning ko'rinmas dushmanidir.

Britaniyalik olimlarning tekshiruviga ko'ra qattiq mikrozaralar insonlarning diqqati va emotsiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Natijada odamlarning kognitivligi yomonlashib emotsional intellektlari pasayishi kuzatilgan.

Havoning tozaligini saqlash uchun nima qilmoq kerak?

- Sanoat korxonalarida tozalash filtrlarini o'rnatish va ekologik toza texnologiyaga o'tish;

- Elktromobillarni ko'paytirish;

- Ko'mir va o'tindan foydalanishni kamaytirish;

- Ko'kalamzorlashtirish – yashil zonalarni tashkil qilish;

- Yo'llar bo'yiga daraxtlar ekish. Chunki daraxtlar havoni tozalab beradi;

- Qurilishda changni kamaytirish texnologiyalaridan foydalanish.

Ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishning eng samarali usuli verbal ma’lumotlarni vizuallashtirishdir. Chunki miya visual ma’lumotlarni verbal verbal ma’lumotlarga qaraganda oltmish ming marta tez tahlil qiladi. Shu maqsadda vizuallashtirishning sermahsul vositasi intellekt xarita (Mind Map)dan foydalanamiz [16-18].

“O’simliklar va inson” intellekt xaritasini keltiramiz.

2-rasm. “O’simliklar va inson” intellekt xaritasi

Havoning ifloslanish sabablari va buning oqibatlari haqida odamlarga tushunarli qilib, ko’rgazmali vositalar yordamida tushuntirish olib borish, turli amaliy tajribalar o’tkazish real natijalar berishi kelgusi avlodlarga toza havo muhitni qoldirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://sdgs.un.org/gools>; <https://www.Unesco.org>
2. Olimlar yaqin besh yilda havo haroratining record darajada oshishidan ogohlantirmoqda. <https://m.kun.uz> 2024.18.12
3. Wikipedia.org
4. United Nations Enrolment Programmer (UNEP) (2020) “Climate change and its Impacts on Global Ecosystems” <https://WWW.Unep.org/>
5. Доклады о глобальной оценке биоразнообразия и эко системных услуг. Межправительственной научно политической платформы по биоразнообразию и эко системным услугам (МПБЭУ, 2019)
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-sonli qarori. Lex.uz
7. Abdunazarov L.M., Bo‘ronov Sh.Sh. “Ekologik ta’lim va tarbiya”. «Экономика и социум» №12(127) 1.2024
8. Rustamova Sh.M., Sobirov J.Sh. “Atmosfera va uni ifloslovchi manbalar”. Tadqiqotlar.uz. 2024. 33(1).
9. Normamatova R.Sh. “Atmosferaga antropogen ta’sirlar”. Scholar 2023. 1(9).

10. Fattoxov N.A., Sobirova S.T. “Antropogen omilning shaharlar geoeologik vaziyatiga ta’siri”. GDU.uz 2024. 30(1)
11. Shohjahon Tolibov “Iqlim o’zgarishi va uning ekologiyaga ta’siri”. Nat.el.ch. 2024 January. NRJ Journal 1 (9)
12. Toshturdiyev Nurbek, Adenbayev B. “Pedagogika” 45(1) 62-66. “Iqlim o’zgarishining atrof-muhitga ta’siri”.
13. Zafarjon Abdurashidov, A.Hodjayev, S. Karabazarov. “Iqlim o’zgarishini baholashda – ekologik ekspertiza”. O‘zMU xabarlarlari 3(3.1) 190-194
14. www.eea.europa.eu
15. X.Salimov “Ekologiya” (o’quv qo’llanma) Navoiy – 2015.
16. Бьюзен Т. Интеллект карты. Москва. «МАНН, Иванов и Фербер» Глава Что такое интеллект карта? М. 2019 г.
17. Faniyev A.G. Using mind maps in formation of imagination and creative thinking skills in 5-6 year old children 2020yil Volume 7, Issue 11, European journal of molecular & clinical medicine.
18. G’aniyev A.G. “Ta’limga nostandart fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish metodlarini joriy qilish” Monografiya. Qarshi “Qarshi davlat universiteti” nashriyoti. 2024 y.